

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI
O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI
JIZZAX FILIALI

**KOMPYUTER ILMLARI VA
MUHANDISLIK TEXNOLOGIYALARI**

**XALQARO ILMIY-TEXNIK
ANJUMAN MATERIALLARI**

TO'PLAMI

1-QISM

**26-27-SENTABR
2025-YIL**

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY
UNIVERSITETINING JIZZAX FILIALI**

**KOMPYUTER ILMLARI VA MUHANDISLIK
TEXNOLOGIYALARI**
mavzusidagi Xalqaro ilmiy-texnik anjuman materiallari
to‘plami
(2025-yil 26-27-sentabr)
1-QISM

JIZZAX-2025

4. O‘zMA, I-462-R-fond, 1-ro‘yxat, 333-yig‘ma jild, 16-varaq.
5. O‘zMA, I-462-R-fond, 1-ro‘yxat, 333-yig‘ma jild, 56-varaq.
6. Otajonov I.O. Hozirgi taraqqiyot davrida talabalar ovqatlanishini gigienik asoslash. Tibbiyot fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiyasi. – Toshkent, 2011. –B. 4.
7. O‘z MA, 837-fond, 38-ro‘yxat, 3846-ish, 140-varaq.
8. O‘z MA, 837-fond, 38-ro‘yxat, 3846-ish, 140-varaq.
9. *Abdurahmonov A. Choyxona . «Guliston» jurnali, 1989 yil, 4-son* (Elektron resurs: Abdulaziz Abdurahmonov. Choyxona (1989) - www.ziyouz.uz)
10. Неудавшийся эксперимент (С.Ахмедова)// Селская правда, 22 октября 1987. № 241.
11. Qashqadaryo oblast partiya komiteti va ijroiya komiteti rahbar xodimlariga! // Saodat, 1989. № 2. –B.19.
12. *Abdurahmonov A. Choyxona . «Guliston» jurnali, 1989 yil, 4-son* (Elektron resurs: Abdulaziz Abdurahmonov. Choyxona (1989) - www.ziyouz.uz)
13. Кафе, бары и рестораны Советского Союза (электрон ресурс: <https://diletant.media/articles/45319974/>).
14. Кафе, бары и рестораны Советского Союза (электрон ресурс: <https://diletant.media/articles/45319974/>).
15. Семенов В.С. Сфера обслуживания и её работники. –Москва: Издательство политической литературы. 1966. –С. 85.

“ROHATI DIL” ASARIDA JANR XILMA-XILLIGI

Aliyeva Sevinch Sayfiddin qizi

O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

sevinchaliyeva0@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Xo‘janazar Huvaydoning “Rohati dil” asaridagi janrlar xilma-xilligining tadqiqiga bag‘ishlangan bo‘lib, undagi janrlar sanab o‘tilib alohida asardagi nomlari bilan keltirilgan.

Kalit so‘zlar: diniy-ma’rifiy asarlar, “Rohati dil”, mumtoz adabiyot, islom dini, janr, hikoyat, bayon, rivoyat, qissa, g‘azal, munojot.

Adabiyot ham o‘z navbatida tarixiy taraqqiyot silsilasidan sayqallanib, doimiy ravishda rivojlanib kelgan. Buning natijasida shundan durdona asarlar yaratilganki, bugungi kunda ham o‘z qadr-qiymatini yo‘qotgan emas. Bunday asardan biri Xo‘janazar Huvaydoning “Rohati dil” asari bo‘lib, diniy-ma’rifiy ruhda yozilgan. «Diniy dunyoqarash ta’sirida paydo bo‘lgan ilk adabiy yodgorliklar nafaqat diniy oqimlarning, balki badiiy tafakkurning ham ilk manbalari hisoblanadi. Ilk davrda diniy oqimlarning adabiyotga ta’siri to‘g‘risida gapirishdan ko‘ra, adabiyotning rivojiga asos bo‘lgani, adabiy janrlarni yuzaga keltirgani to‘g‘risida so‘z yuritish o‘rinlidir».[1] Yuqoridagi asarni ham tadqiq etish jarayonida undagi janrlar xilma-xilli bu jihatga

qiddatni tortishga sabab bo‘ladi. Biz ushbu maqolamizda asarda keltirilgan janrlarni o‘rganishga harakat qildik.

“Rohati dil” asari o‘zbek mumtoz adabiyoti davrida yaratilgan bo‘lib, o‘sha davr an‘analariga mos holda masnaviy shaklda bitilgan. Biroq, asarda janrlar xilma-xilligi ko‘zatiladi. Jumladan, hikoyat, bayon, rivoyat, qissa, g‘azal, munojot turlariga murojaat etilgan.

Asarda eng ko‘p uchraydigan janr turi bu hikoyatdir. Asar davomida 16 ta hikoyat keltirilgan. Bular: “Hikoyati tobuti jibriyil alayhis salom”, “Hikoyatu-l-xomis uch qardosh safarda ganch tovub nafs shaytonig‘a ovvora bo‘lub halok bo‘lg‘onlari”, “Hikoyati Jibriyil alayhis salom dar haqqi azob”, “Hikoyati yilon benamoz haqqinda”, “Hikoyati Iso alayhis salom”, “Hikoyati Alqama”, “Hikoyati fi haqqi benamoz”, “Hikoyat” (Abu Xurayra erining ayol kishida qanday haqqi borligi haqidagi hikoyat), “Hikoyati chag‘ir ichmakning zararlari bayonida”, “Hikoyati masruq”, “Hikoyati safvon”, “Hikoyati shabbona xotun”, “Hikoyati mardi faqir”, “Hikoyati Ibrohim bin adham rahmatulloh alayhi”, “Shayton va fir‘avn alayhimo-l-la‘na” haqidagi hikoyatlardir.

Bayon janri ham salmoq o‘rinda keltirilib, 11 ta na‘munasi bor. Jumladan, “Bayoni Abu Bakr as-siddiq raziyallohu taolo anhu”, “Bayoni umaru-l-foruq raziyallohu taolo anhu”, “Bayoni Usmon zi-n-nurayn raziyallohu taolo anhu”, “Bayoni ali bin abi tolib raziyallohu taolo anhu”, “Bayoni Hasan va Husayn raziyallohu taolo anhumo”, “Dar bayoni kitob ismi musannif rahimahullohu taolo dar bayoni ro‘zi qiyomat”, “Dar bayoni asmoi jahannam”, “Qur‘oni sharif o‘qumoqning ajrlari bayonida”, “Dar bayoni haqqi hamsoya”, “Dar bayoni Zulhayo imtaatu sulton Ibrohim bin Adham rahimahu-l-lohi taolo” lardir.

O‘zbek xalq og‘zaki ijodining eng sevimli janrlari biri bo‘lgan rivoyatlarda na‘mular 4 marotaba qo‘llangan bo‘lib, “Rivoyat fi bayoni-l-jannat”, “Rivoyati salmon raziyallohu anhu namoz haqqinda”, “Rivoyati yalg‘onchilar bayonida”, “Rivoyati fi bayoni g‘iybat” deb nomlanuvchi rivoyatlar keltirilgan.

Qissa- adabiyotshunoslikda romanga nisbatan qamrov doirasi torroq asar hisoblanadi. Shu nuqtayi nazardan V. Belinskiy: «Povest ham romanning o‘zginasidir, faqat kichik hajmdadir. Asarning hajmi esa mazmunning hajmi va mohiyatiga qarab belgilanadi», deydi[2]. Janrlarga ajratishda faqatgina hajm jihatidan e‘tibor qaratilmaydi. Povest o‘zbek adabiyotshunosligida «qissa» deb yuritiladi. Qissada bir-ikki qahramon hayotidagi eng muhim voqealar ko‘rsatilgan, asosiy diqqat bosh qahramon xarakterini ochishga qaratilgan bo‘ladi[3]. Qadimdan Sharq mamlakatlarida qissalar asosan diniy-ma‘rifiy ruhda yozilgan. Jumladan, “Chor darvesh”, “Ibrohim Adham”, “Qissasi Rabg‘uziy” qissalari mavjud bo‘lgan. “Rohati dil” asarida “Bir tolibi ilm qissasi” keltirilgan bo‘lib, unda bir yigit ilm izlab boshqa shaharga borib qiyinchiliklarga duch keladi. Shunda unga Juhud(yahudiy) inson unga yordam berishning o‘rniga ustidan kuladi, o‘tin terib kelsagina unga ovqat berishini aytadi. Bu ahvolda yurganini Payg‘ambar Muhammad s.a.v ko‘rib qoladi. Suhbat natijasida uning boshiga tushgan ko‘rgiliklar ayon bo‘lib, payg‘ambarimiz qattiq achinadilar, o‘tinni juhudning uyiga o‘zlari ko‘tarib borishlarini aytadi. O‘tinni bir tomonini Muhammad s.a.v. bir tomoni esa Jibriyil alayhissalom ko‘tarib boradi. Juhud bu holdan hayratga

tushadi, payg‘ambarning davatlari va ilm ahliga ko‘rsatgan iltifotlarini ko‘rib oxir-oqibatda musulmon dinini qabul qiladi.

Bilur qadri ilmni mardi olim,
Na bilsun olam qadrin mardi zolim.
Sharofat fazlidin mulloning, ey jon,
Juhud bo‘ldi musulmon, topti iymon[4].

“Rohati dil” asaridagi “Ibrohim bin Adham rahmatulloh alayhi”(88-101) hikoyatining mantiqiy davomi “Dar bayoni Zulhayo imraatu sulton Ibrohim bin Adham Rahimahu-l-lohi”(Sulton Ibrohim ibn Adhamning Zulhayo ismli xotini bayonida) bo‘lib, ushbu bobda hikoya davomida g‘azal janriga murojaat etib, voqealar rivojida qahramonlar tilidan g‘azaldan na‘munalar keltirilgan. G‘azallar soni 6 ta bo‘lib, bulardan bittasi 3 baytli, bittasi 4 baytli, ikkitasi 5 baytli, bittasi 7 baytli va yana bittasi 16 baytdan iborat. Keltirilgan 6 ta g‘azaldan 5 tasi radifli, bittasi esa radifsiz qofiyali g‘azal hisoblanadi. Bular: “Bo‘lmoq” radifli g‘azali, “Qilg‘on firoq” radifli g‘azali, “Qilg‘on firoq” radifli g‘azali, “Bolam” radifli g‘azali, “O‘tdilar bu dunyodin dilxohlar...” deb boshlanuvchi g‘azali, “Kishi” radifli g‘azallaridir.

Asarda munojot ham mavjud bo‘lib, ba‘zi manbalarda diniy qasida deb ham yuritiladi. “Munojotning asos-mundarijasida Ollohga iltijo, nola, zorlanish yotadi. Munojot so‘zining lug‘aviy ma‘nosi ba‘zi lug‘at va qomuslarda quyidagicha izohlanadi: “munojot” arabcha so‘z bo‘lib, najot tilash, yashirincha suhbat; xudoga dil rozi aytish, zorlanish; yalinish, yolvorish; najot so‘ramoq, tavallo qilmoq; shivirlamoq, kim bilandir yuzma-yuz, yashirincha maxfiy suhbatlashmoq kabi ma‘nolarni bildiradi”[5]. Ushbu asarda “Munojot ba jonibi qoziy-ul-hojot” deb nomlangan munojot qo‘llangan. U asarni xotimasi sifatida keltiriladi.

Xoliqo ko‘p ayladim jurmu xato,
Manga sandin ko‘pturur lutfu ato.
Bu Huvoydoyi g‘aribning holini,
Qilmag‘il san nafsi badga muftalo[4].

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, o‘zbek mumtoz adabiyotida shunday durdona asarlar mavjudki, ular bamisoli sirli sandiq kabidir. Ularni o‘rganib, tadqiq etib, o‘qirmanga yetkazish kerak. “Rohati dil” asari ham shunday asarlardan biridir. O‘ylaymanki, uning ham hali o‘rganilmagan juda ko‘p jihatlari borki, bugungi kunda ham ahamiyatlidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbek mumtoz adabiyoti na‘munalari. 1-jild. -Toshkent:2003. -B. 9
2. V. Belinskiy. Tanlangan asarlar. - Toshkent: O‘zdavnashr, 1985.-B .179
3. L.Tashmuxeamedova. - Toshkent: Shafolat Nur Fayz, 2020. .-B .95-96
4. Хувайдо Х. Рохати дил.– Т.: Абдулла Қодирий номидаги Халқ нашриёти, 1994.– Б.116
5. Nargiza Erkaboyeva. “Alisher Navoiy ijodida munojot” filologiya fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissetatsiyasi. Toshkent, 2008. -B. 9